

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНВАЗИВНОГО ТРОФОБЛАСТА ПРИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЁННОЙ РАЗРЫВОМ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ

Каюмова Г.М.

PhD,

Юсупова Ш.У.

Джораева М.М.

Мухторова Ю.М.

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18130092>

ARTICLE INFO

Received: 29th December 2025

Accepted: 30th December 2025

Online: 31th December 2025

KEYWORDS

Изучить иммуногистохимические особенности экспрессии цитокератина во вневорсинчатом цитотрофобласте и их взаимосвязь с морфологическими изменениями стенки маточной трубы при трубной беременности, осложнённой разрывом

ABSTRACT

Трубная беременность остается одной из наиболее опасных форм внематочной беременности, поскольку нередко осложняется разрывом маточной трубы и массивным внутрибрюшным кровотечением. Ведущая роль в патогенезе этих осложнений принадлежит агрессивной инвазии вневорсинчатого цитотрофобласта в стенку яйцевода, сопровождающейся выраженными сосудистыми нарушениями, кровоизлияниями и некротическими изменениями тканей

Актуальность исследования. Трубная беременность остается одной из наиболее опасных форм внематочной беременности, поскольку нередко осложняется разрывом маточной трубы и массивным внутрибрюшным кровотечением. Ведущая роль в патогенезе этих осложнений принадлежит агрессивной инвазии вневорсинчатого цитотрофобласта в стенку яйцевода, сопровождающейся выраженными сосудистыми нарушениями, кровоизлияниями и некротическими изменениями тканей.

Цель исследования. Изучить иммуногистохимические особенности экспрессии цитокератина во вневорсинчатом цитотрофобласте и их взаимосвязь с морфологическими изменениями стенки маточной трубы при трубной беременности, осложнённой разрывом.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили маточные трубы, удалённые в ходе хирургического лечения по поводу трубной беременности. Проводилось комплексное морфологическое и иммуногистохимическое исследование препаратов маточных труб при прогрессирующей трубной беременности и при трубной беременности, завершившейся разрывом.

Для идентификации клеток цитотрофобласта и определения границ инвазивного фронта применялся иммуногистохимический метод с использованием антител к цитокератину. Оценивались интенсивность и характер иммунной реакции в различных зонах вневорсинчатого цитотрофобласта, а также особенности распределения иммунопозитивного материала в цитоплазме клеток. Параллельно проводился

морфологический анализ состояния сосудов, характера кровоизлияний, наличия тромбозов, некроза и воспалительных изменений в слоях стенки маточной трубы.

Результаты исследования. Иммуногистохимическое выявление цитокератина позволило чётко идентифицировать клетки вневорсинчатого цитотрофобласта и определить границы инвазивного фронта. Установлено, что содержание цитокератина в различных клетках цитотрофобласта было неодинаковым. Интенсивность иммунной реакции варьировала от умеренной до выраженной. Клетки цитотрофобласта первой зоны демонстрировали более интенсивное иммуноокрашивание по сравнению с клетками второй зоны, где реакция была ослабленной и представлена бледно-коричневыми нитевидными структурами в составе сплошных пролифератов.

Иммунопозитивный материал имел мелкогранулярный характер и в одних клетках распределялся относительно равномерно, в других преимущественно концентрировался в перинуклеарной зоне и по периферии цитоплазмы. В клетках цитотрофобласта третьей, интерстициальной зоны, отмечалось значительное разнообразие количества и локализации цитокератина, который выявлялся в виде диффузных или очаговых мелкоглыбчатых отложений с повышенной концентрацией в краевых отделах цитоплазмы. Существенных различий в характере распределения цитокератина между прогрессирующей трубной беременностью и беременностью, завершившейся разрывом маточной трубы, выявлено не было.

Разрыв маточной трубы в 17 наблюдениях был обусловлен прорастанием всех слоёв её стенки элементами хориона, тогда как в 14 случаях (45,2%) он развивался вследствие расслаивающих кровоизлияний по периферии фронта цитотрофобластической инвазии. Кровоизлияния и очаги некроза возникали по ходу инвазии цитотрофобласта в складках эндосальпинкса уже на ранних стадиях процесса. По мере прогрессирования трубной беременности мелкоочаговые кровоизлияния сменялись крупными, расслаивающими, с формированием микрогематом во всех слоях стенки яйцевода.

Кровоизлияния неизменно присутствовали в зоне разрыва стенки трубы. Прикрывающие дефект тромботические массы содержали как свежие, так и организующиеся участки с отложениями гемосидерина. Серозная оболочка в области разрыва была разрушена, кровоизлияния пропитывали наружные отделы мышечного слоя, приводя к некрозу его волокон. Вне тромботических наложений серозная оболочка была покрыта неравномерным слоем фибрина и обильно инфильтрирована лимфоцитами и эозинофильными лейкоцитами.

В ряде наблюдений в толщу тромботических масс распространялись фибробласты, формирующие хаотично расположенные тяжи вокруг вновь образованных капилляров. Организация и васкуляризация тромбов свидетельствовали о пролонгированном, рецидивирующем характере нарушений кровообращения, приведших к разрыву маточной трубы. Очаги некроза сопровождалась тромбозом вен, с обтурацией их просвета преимущественно эритроцитарными тромбами.

Таким образом, сочетание агрессивной цитотрофобластической инвазии, выраженных сосудистых нарушений и некротических изменений тканей стенки

маточной трубы является морфологической основой развития ее разрыва при трубной беременности..

Список литературы:

- 1.Хамроев, X. N. (2022). The morphofunctional changes in internal organs during alcohol intoxication. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 2(2), 9-11.
- 2.Хамроев, X. H., & Туксанова, H. Э. (2021). Characteristic of morphometric parameters of internal organs in experimental chronic alcoholism. Тиббиётда янги кун, 2, 34.
- 3.Nutfilloyevich, K. K. (2024). NORMAL MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE LIVER OF LABORATORY RATS. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 36(3), 104-113.
- 4.Nutfilloevich, K. K., & Akhrorovna, K. D. (2024). MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER IN NORMAL AND CHRONIC ALCOHOL POISONING. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 36(3), 77-85.
- 5.Каюмова, G. M., & Nutfilloyevich, K. K. (2023). Cause of perinatal loss with premature rupture of amniotic fluid in women with anemia. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(11), 131-136.
- 6.Каюмова, G. M., & Nutfilloyevich, K. K. (2023). CAUSE OF PERINATAL LOSS WITH PREMATURE RUPTURE OF AMNIOTIC FLUID IN WOMEN WITH ANEMIA. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(11), 131-136.
- 7.Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, X. H. (2022). Определить особенности течения беременности и родов при дородовом излитии околоплодных вод. Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии, 58-59.
- 8.Каюмова, Г. М., Хамроев, X. H., & Ихтиярова, Г. А. (2021). Причины риска развития преждевременных родов в период пандемии организм и среда жизни к 207-летию со дня рождения Карла Францевича Рулье: сборник материалов IV-ой Международной научнопрактической конференции (Кемерово, 26 февраля 2021 г.). ISBN 978-5-8151-0158-6.139-148